

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕДНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Суяров Зокиржон Эргашевич.
Докторант АГУ.

Аннотация: В этой статье рассматриваются проблемы бедности в Узбекистане и пути сокращения бедности в стране.

Ключевые слова: бедность, общество, демография, маргинализация, расслоения, социальная проблема.

В настоящее время глобальной социальной опасностью является угроза обнищания населения. Безработица, экономическая и социальная нестабильность, несбыточность надежд, крушение планов интенсифицируют процесс маргинализации населения. Состояние бедности не позволяет социуму реализовать свои потенциальные возможности, а следовательно, развиваться. Именно поэтому ее связывают с регрессом в общественном развитии. Бедность является актуальной проблемой, для социальной развитости Узбекистана. В настоящее время значительная часть населения находится за чертой бедности или близко к границе «социального дна». По предварительным данным 12-15% или 4-5 миллионов населения нашей страны находятся в состоянии бедности. Это особенно заметно на фоне сильного расслоения, этот процесс имеет динамический характер, бедные становятся беднее, а богатые еще богаче. Проблема бедности возникает в результате нарушения пропорций социального воспроизводства. Проблема бедности связана с социальными формами отчуждения человека от человека (от общества), от предпосылок и результатов труда, от самого труда, с существенным ограничением потребления основных жизненных благ, с формированием таких условий, при которых субкультура бедных превращается в фактор дестабилизации жизни общества. **Бедность** — крайняя недостаточность имеющихся у человека, семьи, региона, государства имущественных ценностей, товаров, денежных средств для нормальной жизни и жизнедеятельности. Порогом, чертой бедности называют нормативно устанавливаемый уровень денежных доходов человека, семьи за определенный период, который обеспечивает физический прожиточный минимум. Бедность - это состояние, при котором насущные потребности человека превышают его возможности для их удовлетворения. Бедность считается одной из наиболее острых социальных проблем современного общества. Как состояние голодной жизни бедность существовала испокон веков, но считалась вполне обычным явлением, присущим подавляющему большинству населения. В азиатских, античных и феодальных обществах деление на богатых и бедных мало зависело от личных способностей человека: уровень потребностей и возможности их

удовлетворять зависели от сословно-юридического статуса индивидуума. У разных социальных групп был разный образ жизни, поэтому невозможность для низких сословий следовать престижному образу жизни высших слоев воспринималась как привычная норма жизни.” Меня как президента каждый день волнует вопрос: хватает ли нашим людям средств на такие жизненные потребности, как питания, лечения, обучения и одежда детей?” заявил. Ш. Мирзиёев.

Под бедностью в широком смысле слова мы понимаем такое состояние, при котором возникает несоответствие между достигнутым средним уровнем удовлетворения потребностей и возможностями их удовлетворения у отдельных социальных групп, слоев населения. Это приводит к низкой материальной обеспеченности определенных групп людей, к изменению их системы ценностей, к формированию особого социального мира и своей культуры (субкультуры бедности), жизненного стиля, диссонирующего с общепринятым, утверждавшимся в обществе, что вызывает угрозу нормального функционирования последнего.

Разногласия по поводу определения бедности затрагивают не только ее суть, но также причины, последствия и способы решения данной проблемы проведенном в 1960 – 70-х гг., П. Таунсенд дал следующее определение бедности: «Можно сказать, что индивиды, семьи и группы населения живут в бедности, если им не хватает средств на питание, вести ту же деятельность, что и большинство населения, иметь жилищные условия и предаваться прелестям жизни, доступным большинству людей. Иными словами, если они не могут жить в обществе, к которому они принадлежат, так, как живет большинство населения».

Определение бедности как - состояния, при котором насущные потребности человека превышают его возможности для их удовлетворения, имеет общий характер, ибо не конкретизирует, что такое насущные потребности. Что же такое потребности, каково их значение для жизнедеятельности человека?

Потребность – это надобность, нужда в чем-либо, требующая удовлетворения. Это определенная форма связи живых организмов с внешним миром, необходимая для существования и развития индивида, человеческой личности, социальной группы, общества в целом. В зависимости от задач изучения потребностей в современной науке применяются различные классификации. Существующие нормативы отражают современные научные представления о потребностях человека в благах и услугах - личных потребностях. Личные потребности отражают объективную необходимость в определенном наборе и количестве материальных благ и услуг и социальных условий, обеспечивающих всестороннюю деятельность конкретного человека. Личные потребности подразделяют на физиологические (физические), социальные и интеллектуальные (духовные).

Физиологические потребности являются определяющими - первого порядка, поскольку выражают потребности человека как биологического существа. Это потребности людей во всем том, что необходимо для их существования, развития и воспроизводства. В их составе выступают потребности в пище, одежде, обуви, жилище, отдыхе, сне, двигательной активности.

Социальные потребности. Они связаны с тем, что человек принадлежит к обществу, занимает в нем определенное место. К социальным относят потребности в трудовой деятельности, созидании, творчестве, в социальной

активности, общении с другими людьми, то есть во всем том, что является продуктом общественной жизни.

Интеллектуальные потребности касаются образования, повышения квалификации, творческой деятельности, порождаемой внутренним состоянием человека. Социальные качества человека порождают также духовные потребности. Если потребности физические (материальные) имеют разумные границы, то удовлетворение духовных потребностей человека открывает простор для развития личности, возвышает человека, делает его жизнь интересной и осмысленной. Здесь проявляются потребности в знаниях, творческой деятельности, создании прекрасного. Интеллектуальные и социальные потребности относятся к потребностям не первой необходимости и удовлетворяются после того, как наступает определенная степень удовлетворения первостепенных потребностей. Прямой оценки они не имеют, хотя во многом зависят от состояния культуры в обществе, общего уровня и качества жизни населения. Неудовлетворение потребности может вести либо к изменению нормальной жизнедеятельности человека, либо к его гибели.

В зависимости от того, какие потребности человек способен удовлетворить, выделяют два вида бедности, при этом исходят из двух основных концепций: абсолютной и относительной. В мировой науке и практике выделяются **три основных подхода к определению бедности**: абсолютная бедность (бедные по доходам и расходам), относительная бедность (лишения, депривации) и субъективная бедность (на основе самооценки опрашиваемых лиц).

В нынешней Узбекистане отчетливо выделяются три степени абсолютной бедности: **1. нищета**, наиболее глубокая острая бедность; В положении абсолютной нищеты, наиболее глубокой бедности находятся люди, не имеющие физиологического минимума средств к жизни. Это те, кто стоит на грани постоянного недоедания, если не голода, пли за этой гранью. В сегодняшней российской обстановке условным показателем такой грани можно считать стоимость простейшего набора продуктов питания, входящих в официальный прожиточный минимум.

2. нужда, средняя бедность; охватывает те группы населения, которым хватает средств на простейшие физиологические потребности, но кто не может удовлетворить социальные потребности, даже самые элементарные. В этих группах обычно нет регулярного недоедания, но не обновляется одежда и обувь, нет средств на лечение, отдых и т. п. В сегодняшней ситуации верхнюю границу нужды образует официальный прожиточный минимум, рассчитываемый Министерством труда и фактически являющийся у нас показателем именно социального минимума (в отличие от стоимости одного лишь продуктового набора, указывающего примерные пределы чисто физиологического минимума). Таким образом, в состоянии нужды оказываются люди, доходы которых меньше официального прожиточного минимума, но больше его половины или двух третей.

3. необеспеченность, или недостаточная обеспеченность, умеренная бедность. Конечно, количественные, выражаемые в деньгах, границы довольно условны. Удовлетворяются элементарные потребности — как физиологические, так и социальные, но остаются неудовлетворенными потребности более сложные и высокие. В таких условиях люди более или менее сытно едят (хотя их рацион отнюдь не сбалансирован и их питание

нельзя считать здоровым), как-то обновляют одежду, лечатся, отдыхают. Однако все это делается на уровне и в формах, не достигающих образцов, считающихся в рамках данной культуры нормальными и достойными. Иными словами, здесь обеспечен прожиточный минимум, но нет недостатка.

При всей важности выделения абсолютных и относительных разновидностей бедности, их недостаточно, чтобы передать своеобразие ее структуры в современной Узбекистане. Применительно к практическим нуждам социальной политики решающее значение имеет еще одно различие: бедности «слабых» и бедности «сильных». Безусловно, бедность - неоднозначное явление, и помимо ее оценки важно представление о причинах, ее вызывающих.

В

Узбекистане бедность является результатом нескольких факторов:

1. Демографический - возраст, состав и размер семьи, пол - неполные семьи, молодежь и старшее поколение со слабыми позициями на рынке труда
 2. Экономический - безработица, общий уровень производства и производительность, структура рынка труда, неравенство трудоспособного населения на рынке труда, уровень доходов и потребления.
 3. социальный - инвалидность, старость, многодетность
 4. политический - разрыв сложившихся межрегиональных связей, , вынужденная миграция
- есть два подхода к объяснению причин возникновения и воспроизводства бедности как социального явления.

1. Культурные объяснения.

Одно из ключевых понятий в рамках этого подхода – культура бедности. Сторонники этого подхода доказывают, что для среды бедняков характерна особая культура, в основе которой лежат смирение, неумение строить свое будущее и фатализм. В процессе первичной социализации эти ценности передаются от одного поколения к другому, приводя к «наследованию» бедности.

2. Структурные объяснения.

Теории этого направления связывают наличие бедности со структурными особенностями общества, основанными на социальной стратификации, экономическом неравенстве и т.д. Если можно говорить об искоренении абсолютной бедности в ряде развитых стран, то относительная бедность будет постоянной проблемой любой страны в обозримом будущем.

Все признают, что бедность имеет много негативных последствий. Бедность является фактором социальной напряженности. Борясь с несправедливым, по их мнению, распределением доходов, бедные склонны к совершению преступлений и к насильственным методам политической борьбы. История показывает, что во время революций и иных политических потрясений именно бедные были «горючим» материалом социальных переворотов и стремились «грабить награбленное».

Даже если бедные не совершают актов насилия в отношении других людей, общество в котором они живут, все равно несет потери. Бедный человек не может полноценно участвовать в жизни общества, его творческий потенциал не раскрывается и пропадает бесплодно. Особенно трагична «наследуемая» бедность, когда дети бедняков при одинаковых способностях имеют гораздо меньше шансов самореализоваться, чем их сверстники, родившиеся в семьях с нормальным достатком.

Первый подход является более распространенным и заключается в признании

необходимости обеспечения бедных помощью и пособиями. Выдача денежных пособий, самый простой способ оказания помощи бедным, сам по себе не решает проблемы. Другие способы, практикуемые государствами разных стран, – это программы повышения образования или переквалификации. Но и они зачастую не меняют ситуацию, так как, даже приобретя новую профессию, человек часто не может найти рабочее место или не в силах заставить себя эффективно трудиться. Если при первом подходе к решению проблем бедности государство исходит из необходимости перераспределять доходы от богатых к бедным посредством прогрессивного налогообложения и социальных программ, то второй подход базируется на идее невмешательства государства в экономику. По мнению сторонников этой теории, поведение государства должно стимулировать бедных занять более активную позицию в жизни, а не паразитировать на шее более обеспеченных слоев населения. Кроме того, если богатые будут инвестировать свои средства в экономику, они создадут необходимое количество рабочих мест, что может решить проблему бедности без участия государства.

“Сокращения бедности не означает повышения размеров заработной платы или пособий, массовый выдаги кредитов. Прежде всего необходимо обучить население профессиям, повышать финансовую грамотность, побуждать людей заниматься предпринимательством, умугшать цифраструктуру, качество обучения и лечения, внедрить систему адресной выдачи пособий”

Создание условий для самообеспечения нормального уровня благосостояния всех семей с трудоспособными взрослыми на трудовой основе;

- формирование системы эффективной поддержки уязвимых групп населения (престарелые, инвалиды, семьи с высокой иждивенческой нагрузкой, семьи в экстремальных ситуациях) и гарантий недискриминационного доступа к бесплатным или дотационным ресурсам. Надо усовершенствовать определить бедности по по “темир дафтар”.

Должна быть повышена роль профсоюзов и государства в обеспечении трудовых прав работников, особенно инвалидов, женщин и родителей с малолетними детьми, работников из неполных семей, молодежи. Надо эффективно и по адресно поддерживать бедные семей включонные “аёллар дафтари” и “ёшлар дафтари”.

- В сфере оплаты труда главным фактором сокращения бедности должен стать рост минимальной оплаты труда, сокращение числа малооплачиваемых работников; · - увеличение занятости населения; Бедность значительной части населения на протяжении ряда лет продолжает оставаться одной из главных социальных угроз успешного развития общества. Экономические реформы, происходящие в нашей стране в течение последних лет, серьезно изменили социальную структуру общества. Неудовлетворение минимальных потребностей человека (семьи) считается бедностью. Неудовлетворение потребности может вести либо к изменению нормальной жизнедеятельности человек,.

Особой проблемой для современной Узбекистан является стремительная феминизация бедности, которая приводит к тому, что в бедности живут несовершеннолетние дети. Атмосфера жизни в бедности может отложить отпечаток на дальнейшую жизнь детей, способствовать дальнейшей трансляции. Одна из новых групп риска – семьи, в составе которых имеются безработные. Безработица в Узбекистане – принципиально новое явление в социальной и экономической жизни общества, возникшее в начале 90-х гг. и

данный фактор сильно влияет на изменение профиля бедности. Безработица представлена различными категориями населения. Наиболее уязвимыми остаются молодежь, женщины, лица пенсионного возраста. Сложившаяся в стране модель бедности – это, прежде всего, результат низкого уровня доходов от занятости и, как следствие, через их налогообложение – низкого уровня социальных трансфертов. В этой связи феномен российской бедности можно определить, прежде всего, в терминах категорий «рыночной бедности» - бедности, связанной с местом (экономически активного) населения на рынке труда.

В обществе может быть ликвидирована абсолютная бедность, но всегда сохранится относительная. Ведь неравенство – неизменный спутник сложных обществ. Таким образом, относительная бедность сохраняется даже тогда, когда жизненные стандарты всех слоев общества повысились.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. “Послание Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева к “Олий мажлису” 24-января 2020.
2. Осипова Г.В. Социологический энциклопедический словарь 1998г.
3. Сидорова В.А. Влияние адресной социальной помощи на изменение уровня, глубины и остроты бедности. 2004г.
4. Словарь гендерных терминов (Интернет-версия под ред. В.И. Калабихиной)
5. Бедность: взгляд ученых на проблему. М., 1994
6. Воронков В.М., Фомин Э.А. Типологические критерии бедности. – Социологический журнал. 1995, № 2
7. Сычова В.С. Определение и измерение бедности: история вопроса. – Социологические исследования. 1996, № 3
8. Ярошенко С. Теоретические модели бедности. – Рубеж. 1996, № 8–9